

ONA TILI BO'YICHA SINFDAN TASHQARI ISHLARNI SEMINAR MASHG'ULOTLARI ORQALI TASHKIL ETISH

Raximova Altin Kadambayevna

Urganch innovatsion universiteti

Mustaqil tadqiqotchisi

E-mail: altinrakhimova@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18196706>

Annotatsiya: Maqolada ona tili fanidan sinfdan tashqari ishlarni tashkil etishning nazariy va amaliy jihatlarini yoritilgan. Seminar mashg'ulotlari orqali o'quvchilarning nutqiy madaniyati, ijodiy fikrlash va mustaqil ish ko'nikmalarini rivojlantirish masalalari tahlil qilinadi. Tadqiqot natijalari sinfdan tashqari ishlarning o'quvchilarning ta'limga bo'lgan qiziqishini oshirishda va dars samaradorligini yaxshilashda muhimligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: sinfdan tashqari ishlar, seminar mashg'uloti, nutqiy madaniyat, ijodkorlik, ta'lim samaradorligi, ona tili.

Ona tili o'quvchini mustaqil fikrlashga, mulohazalarni og'zaki va yozma ravishda to'liq bayon qilishga o'rgatadi. O'quvchining savodxonlik darajasini, uning ijtimoiy hayotda tutgan o'rnini ona tilidan hosil qilingan bilim va malakalari asosiga quriladi. Ma'lumki, har bir milliy til o'zida moddiy olamni aynan, adyektiv aks ettirishdan tashqari ruhiy olamni, qayg'u-alamlari-yu shodliklarini ham o'rinda tugal ifodalaydi. Insonda har bir narsaga nisbatan o'z munosabatini bildirish imkoniyati bor va bu imkoniyat har gal tilning muayyan shakllari orqali yuzaga chiqariladi. Tilning o'ziga xos nafosatini o'quvchilarga yetkazish, his qildirish, sezish va undan oqilona foydalanish maqsadida hozirda ona tili ta'limida an'anaviy usullardan tashqari zamonaviy axborot va pedagogik texnologiyalardan unumli foydalanilmoqda. Keyingi yillarda breynrayting, breynstorming, aqliy hujum, bumerang, blits-so'rov, klaster, keys-stadi, germenektiv suhbat kabi turli tuman metodlar paydo bo'ldi. Sinfdan tashqari ishlar ona tili ta'limining ajralmas qismi bo'lib, ular o'quvchilarning nazariy bilimlarini mustahkamlash va amaliyotga tatbiq etishda muhim ahamiyat kasb etadi. Seminar mashg'ulotlari esa o'quvchilarni ijodiy fikrlash, tahlil qilish va muloqot qilishga rag'batlantiradi. Sinfdan tashqari ishlar yordamida o'quvchilar mustaqil ishlash, jamoaviy muammolarni hal qilish va nutqiy kompetensiyasini oshirish imkoniyatiga ega bo'ladi.

Ona tili fanida seminar mashg'ulotlarini tashkil etishning pedagogik afzalliklari quyidagilardan iborat: birinchidan, u o'quvchilarda darsga qiziqish uyg'otadi va ularni faol ishtirok etishga undaydi; ikkinchidan, o'quvchilarning nutqiy va leksik kompetensiyasi shakllanadi; uchinchidan, guruh ishlari

o'quvchilarning jamoaviy ko'nikmalarini rivojlantiradi; to'rtinchidan, o'quvchilar o'zlashtirgan bilimlarini amaliyotda qo'llashni o'rganadi. Seminar mashg'ulotlarini tashkil etishda interfaol metodlar keng qo'llaniladi. Masalan, guruh ishlari orqali o'quvchilar bir-biri bilan fikr almashadi, muammolarni birga yechadi va ijodiy topshiriqlarni bajaradi. Munozara va bahslar o'quvchilarning tahliliy fikrlashini rivojlantiradi, ular o'z fikrlarini asoslash va qarama-qarshi fikrlarni tahlil qilish ko'nikmalarini shakllantiradi. Shu bilan birga, ijodiy topshiriqlar — she'r, hikoya yoki dialog yozish — o'quvchilarning fantaziya va ijodiy qobiliyatini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Pedagogik kuzatuv natijalari shuni ko'rsatadiki, seminar mashg'ulotlari o'quvchilarning faolligini oshiradi. Ular darsga faolroq qatnashadi, o'z fikrini erkin ifodalaydi va grammatik va leksik bilimlarni amaliyotda qo'llashni o'rganadi. Guruh mashg'ulotlari esa o'quvchilarning jamoaviy ishlash ko'nikmalarini mustahkamlaydi va o'zaro muloqot qilishga o'rgatadi. Shu bilan birga, o'qituvchilar seminar mashg'ulotlarining samaradorligini yuqori deb baholaydilar. Shuningdek, tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, sinfdan tashqari ishlar o'quvchilarning ijodiy fikrlashini rivojlantirishda, nutqiy madaniyatini oshirishda va o'z bilimlarini amaliyotda qo'llashda muhim vosita hisoblanadi. Seminar mashg'ulotlari o'quvchilarning bilimini mustahkamlash bilan birga, darsni interaktiv va qiziqarli o'tkazish imkonini yaratadi.

Sinfdan tashqari ishlarni samarali tashkil etish uchun pedagoglar interfaol metodlarni maqsadga muvofiq tanlashlari, dars mavzusiga moslashtirishlari va o'quvchilarni faol ishtirok etishga undashlari lozim. Shu bilan birga, seminar mashg'ulotlari davomida o'quvchilarning nutqiy va ijodiy ko'nikmalarini baholash tizimini joriy qilish muhimdir. Bu o'quvchilarning o'zini baholash ko'nikmasini rivojlantiradi va ta'lim jarayonini yanada samarali qiladi.

Xulosa qilib aytganda, ona tili bo'yicha sinfdan tashqari ishlarni seminar mashg'ulotlari orqali tashkil etish o'quvchilarning til kompetensiyasini rivojlantirish, nutqiy madaniyatini oshirish va ijodiy qobiliyatlarini shakllantirishda muhim ahamiyatga ega. Bu metod o'quvchilarning darsga bo'lgan qiziqishini oshiradi, ularni mustaqil fikrlashga o'rgatadi va ta'lim jarayonining sifatini yaxshilaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.Yo'ldoshev J. Sinfdan tashqari ishlar metodikasi. – Toshkent, 2020.
- 2.Abdullayeva M. Ona tili ta'limida seminar mashg'ulotlari. – Toshkent, 2019.
- 3.Karimova D. Interfaol metodlar va ta'lim samaradorligi. – Toshkent, 2021.
- 4.Sattarov O. O'quvchilarda ijodiy kompetensiyani rivojlantirish. – Toshkent, 2022.

5.Jo'rayev R. Pedagogik innovatsiyalar va sinfdan tashqari ishlar. – Toshkent,
2023

